

БАРРАСИИ НАЗАРИЯҶОИ МУҲАҚҚИҚОНИ ТОЧИК ОИД БА ИФОДАИ РАНГҶО ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

ҲАКИМОВА МАРҲАБО АҲМАДОВАНА

Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
Душанбе, Тоҷикистон

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур назарияҳои муҳаққиқони тоҷик оид ба ифодаи рангҳо дар забони тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Муаллиф андешаҳои забоншиносони ватаниро таҳлил намуда, нақши рангро ҳамчун ҷузъи муҳимми тасвири забони ҷаҳон, воситаи ифодаи маъноҳои рамзӣ ва нишондиҳандаи хусусиятҳои милли-фарҳангӣ муайян менамояд. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки рангҳо дар забони тоҷикӣ дорои низоми мураккаби семантикӣ буда, дар заминаи этнолингвистика ва фразеология аҳаммияти муҳим доранд.

Калидвожа: ранг, номгузорию ранг, этнолингвистика, семантика, забони тоҷикӣ.

ОБЗОР ТЕОРИЙ ТАДЖИКСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ О ВЫРАЖЕНИИ ЦВЕТОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

ҲАКИМОВА МАРҲАБО АҲМАДОВАНА

ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ ва фарҳанги муоширати
Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
Душанбе, Тоҷикистон

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические взгляды таджикских исследователей на выражение цветообозначений в таджикском языке. Анализируются семантические, культурные и этнолингвистические особенности цветowych номинаций. Установлено, что цветочные единицы представляют собой сложную систему и играют важную роль в формировании языковой картины мира.

Ключевые слова: цвет, наименование цветов, этнолингвистика, семантика, таджикский язык

REVIEW OF THE THEORIES OF TAJIKI RESEARCHERS ON THE EXPRESSION OF COLORS IN THE TAJIKI LANGUAGE

ҲАКИМОВА МАРҲАБО АҲМАДОВНА

доцент кафедри таджикского языка и культуры общения Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улуғзоды, Душанбе, Таджикистан

Abstract. This article examines the theoretical approaches of Tajik scholars to the expression of color terms in the Tajik language. The semantic, cultural, and ethnolinguistic aspects of color nominations are analyzed. The study shows that color terms form a complex system and play an important role in shaping the linguistic worldview.

Keywords: color, color naming, ethnolinguistics, semantics, Tajik language

Вожаҳои марбут ба рангҳо дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ забон инкишоф ёфта, симоҳо ва рамзҳои хосеро ташкил додаанд, ки ҳамчун як усули илми муосир дар таҳқиқотҳои забоншиносӣ баррасӣ мешаванд. Ранг дар илми забоншиносӣ аксарвақт ҳамчун ҷузъи тасвири забони ҷаҳон омӯхта мешавад. Дар солҳои охир масъалаи ранг ва ифодаи рангҳо дар забоншиносии қавмӣ (этнолингвистика) мавриди таваҷҷуҳ ва таҳқиқоти забоншиносони ҷаҳонӣ гардидааст. Дар забоншиносии тоҷик низ, муҳаққиқон ба масъалаи ифодаи рангҳо

диққат дода, дар ин самт таҳқиқоти зиёде аз ҷониби онҳо анҷом пазируфтааст. Дар забоншиносии тоҷик оид ба масъалаҳои алоҳидаи ифодаи рангҳо таҳқиқоти ҷудогона мавҷуд аст, ки аз рӯи онҳо дараҷаи аҳаммияти назарияҳо ва андешаҳо дар бораи ранг муайян кардан мумкин аст. Ин масъала дар забони тоҷикӣ аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик С. Матробиён, М. Назирова, М. Атоева, В. Охониёзов, Ш. Зоолишоева, М. Ҷалилова, Шукурова ва М. Иматшоева мавриди таҳқиқот қарор гирифтааст.

Таҳқиқи вожаҳои марбут ба ранг ҳамчун як бахши таҳқиқоти филологӣ дар забони тоҷикӣ тавсиф карда мешавад. Дар илми забоншиносии тоҷик оид ба масъалаҳои алоҳидаи аломатгузори ё номгузори ранг дар солҳои охир таҳқиқотҳои пайдарпай амалӣ гаштаистодааст, ки аз рӯи онҳо дараҷаи аҳаммияти андешаҳо дар бораи ранг муайян карда мешавад. Дар мавриди номгузори ранг ва муҳиммияти ранг дар забон М. Назирова дар рисолаи имии худ чунин арзёбӣ кардааст: “Номҳои рангҳо дар забон як системаи мураккабро ташкил медиҳад ва чун қоида чунин низом хоси ҳар як забон хоҳад буд ва омӯзиши муқоисавӣ ва типалогии онҳо таваччуҳи зиёд дорад” [5 Саҳ 4].

Ранг яке аз қадимитарин категорияҳои дониш ба ҳисоб рафта, дар илм маънои рамзиро ба худ гирифт ва дар баробари дигар илмҳо мавқеъияти худро пайдо намуд ва аз давраи Демокрит инҷониб низ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Доир ба ин масъала Г. А. Умарова таъкид мекунад: “Тоҷикон низ мисли дигар халқҳо дар бораи рамзи ранг тасаввуроте доранд, ки аз замони қадим сарчашма мегирад” [1 саҳ 5]. Забоншиносони тоҷик низ ҳар як марҳилаи ин илмро мавриди муҳокима қарор додаанд. Дар байни онҳо рисолаи илмии Иматшоева Мунира Бандишоевнаро мавриди барраси қарор хоҳем дод. М. Иматшоева рангро муҳимми рӯзгори руҳонии одам шуморида, қайд мекунад: “Мафҳуми “ранг”, ки ифодакунандаи ҳаёти маънавӣ ва ахлоқии инсон буда, таърих, хусусиятҳои этнографӣ, расму оин ва тарзи зиндагии як халқро дар бар мегирад. Омӯзиши ранг ва хусусиятҳои он дар муайян кардани хусусияти таърихи инкишофи забон ва ташаккули хусусиятҳои грамматикӣ дар ҷараёни таҳаввули он нақши муҳим мебозад” [4 саҳ 11]. Тибқи назарияи М. Иматшоева категорияҳои рангҳо ва нақши забон дар таъбири рангҳо дар даҳсолаи охир таваччуҳи муҳаққиқони сершумори тоҷикро ба худ ҷалб кардааст. Таҳқиқоти охирин дар гурӯҳбандии рангҳо ба механизмҳои нигаронида шудааст, ки дар асоси фарқиятҳои дарки забонҳои табиӣ қарор доранд. Рангҳо дар фарҳангҳои гуногун гурӯҳбандӣ ва рамзгузори мешаванд ва принципҳои асосии забоншиносии рангҳо дар ҷанбаҳои фалсафии забоншиносӣ, ки бо амалияи этнолингвистикӣ мувофиқанд, таҳлил карда мешаванд. Мафҳуми ранг дар ҳар як фарҳанг мавҷуд мебошад. Барои ҳар як фарҳанг аз замони қадим ранг яке аз воситаҳои дарки олам ба ҳисоб мерафт. Он ҳамчун рамзи муҳимтарин дар табат ва арзишмандтарин дар инсон хизмат мекард. Ранг натавонанд як унсурҳои эстетикӣ мебошанд ва ҳар як ранг маънои худро дорад ва ин маъно метавонад дар фарҳангҳои гуногун бошад.

Ҳамин тариқ падидаи фарҳангии ранг дар забон ба осони муайян карда мешавад. Мавзӯи аломатгузори ё номгузори ранг барои илми муосир хеле муҳим аст, зеро ранг яке аз ҷузъҳои муҳимтарини ҳаёти ҷомеа буда, ба дарки воқеъият ба фарҳангҳои дигар таъсир мерасонад. Тибқи назарияи забоншиносон ранг эҳсосот ва асосиатсияҳои муайяно ба вучуд меорад ва хусусияти миллӣ ва фарҳангии нутқро ташаккул медиҳад. Номгузори ранг бо категорияи ифоданокии забон алоқамандии зич дорад. Ба ақидаи М. Иматшоева “Номгузори ранг, нисбатан вақтҳои охир диққати олимони забонро ба худ ҷалб кардааст. Дар солҳои охир таҳқиқи хусусиятҳои этнолингвистии ранг дар маркази таваччуҳи олимони соҳаҳои гуногун, бахусус забоншиносон қарор дорад. Ин таваччуҳ шояд бозгӯи эҳёи умумии таҳқиқоти услубӣ бошад ва инчунин аз ин сабаб бошад, ки луғати истилоҳоти ранг дар бисёре аз осори умумии забоншиносӣ мавриди таваччуҳ қарор гирифтааст”. [4 саҳ 10].

Имрӯзҳо муваққиқони тоҷик кушиш доранд, ки иртиботи ранг дар фарҳангро омӯзанд. Чунки рамзи ранг яке аз қадимтарин системаҳои рамзии фарҳанг ба шумор рафта, дар баробари дигар илмҳо ҷои махсусро ишғол мекунад. Яке аз муҳаққиқони тоҷик В. Охониёзов доир ба рамзи ранг дар осори назми классикии тоҷикӣ форс маълумот додааст. Ӯ аҳаммияти

рангро дар фарҳанг дар чунин баён кардааст: “Рамзи ранг яке аз аввалин системаҳои рамзии фарҳанг ҳисобида мешавад ва дар байни ин системаҳо ҷои махсусро ишғол мекунад. Он дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа дар тӯли таърихи инсоният аҳаммияти хос дорад” [6 Саҳ 5]. Муҳаққик В. Охониёзов бар он ақида аст, ки ба зиндагии дунё ва ҷаҳонбинии динию фалсафӣ, ки аз маънӣ, мафҳум ва рамзии ранг бармеояд, мавриди омӯзиш қарор гирад, зеро дар ҳар як насл парваридани ҳисси зебоӣ ва эстетикӣ ранг, ҳамчун яке аз муҳимтарини воситаҳои иртибот ва равобита байни инсон ва коинот, офариниш ва Офаридгор ва дар ҳама намуди робита рамзи ранг истифода мешавад. Аз ин рӯ, омӯхтани рамзи ранг дар фарҳанг ва ҷомеа барои ҳар як фард лозим аст. Зеро ранг дар ҳама паҳлӯҳои зиндаги ҳамсафари мост.

Воситаҳои забоншиносии рангҳо дар асоси назарияи забоншиносӣ ҳамчун маҷмуи усулҳои хусусӣ баррасӣ мешавад, ки фаҳмиш ва тарҷумаи матнҳо ба истилоҳҳои рангӣ осон мекунад. Фаҳмидани маънои истилоҳоти ранг ва имконоти онҳо тавассути муайян кардани ҷойи онҳо мусоидат мекунад. Лексикаи ранг дар забоншиносӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад, аз ин рӯ муҳаққиқони тоҷик низ проблемаи таъини рангҳо ро омухтаанд ва мавриди таҳқиқот қарор додаанд. Бори аввал истилоҳоти ранг дар забоншиносии тоҷик аз ҷониби забоншинос Ш. Зоолишоева мавриди таҳқиқот қарор мегирад. Ба ақидаи Ш. Зоолишоева “Чашми инсон қодир аст, ки сояҳои гуногуни рангҳои табиатро фарқ кунад, ки онҳо бо истилоҳи якхела даъват кардан қариб ғайриимкон аст ва барои як забони модарӣ таъин кардани рангҳо аз рӯи сифати объекти стандартӣ хеле осонтар ва маъмултар аст” [3 саҳ 7]. Аз ин бармеояд, ки ҳамаи илм ба забон пайвандӣ дорад ва бо забон омӯхтани илм осонтар мебошад. Зеро фарқияти ранг ба номгузорию ранг эҳтиёҷ дорад, чунки номгузорию ранг ба башарият имкони бештар барои шинохти рангро медиҳад. Аз ҳамин хотир, номгузорию ранг ба забон вобастагӣ дорад. Масалан, калимаҳое, ки барои тавсифи ранг истифода мешавад, имкон медиҳад, ки кас ранги **сурхро** аз ранги **зард** ба хубӣ ҷудо кунад, чунки баъзан калимаҳое ҳатанд, ки барои ҷудо намудани як ранг аз ранги дигар номуайяни ба вучуд меорад ва аксар вақт боиси нофаҳмии ҳамдигар мешаванд. Ш. Зоолишоева бар он назар аст, ки одамон, одатан рангҳои зиёдеро танҳо вобаста ба хусусиятҳои хоси ашёе, ки аҳаммияти амалӣ доранд, фарқ ва муайян мекунанд ва номи умумии ранг бо баъзе сифати ашёи мутобиқ, ки барои ин хос аст, мувофиқат мекунад. Зеро рангҳо ба хроматикӣ (**сафед, сиёҳ, хокистарӣ**) ва ахроматикӣ (**сурх, норинҷӣ, зард, сабз, кабуд, нилӣ, бунафш**) ҷудо карда мешавад. “Бисёр забонҳо барои рангҳои муайяне, ки бо забонҳои дигар дастрасанд, ном надоранд. Ҳангоми ба забони худ тарҷума кардани чунин истилоҳоти махсуси ранга аз имкониятҳои калимасозӣ, пасвандҳо, номҳои мураккаби тавсифӣ ва ғайра истифода мебаранд” [3 саҳ 7].

Табиати физикӣ пайдоиши ранг бо рамзи фарҳангӣ муайян карда мешавад, ҳамаи ин сарфи назар аз фаҳмондадихии зоҳирии он, рангро чун як категория то андозае пурасрор месозад. Чӣ қадаре, ки таҳқиқот ба он бештар бахшида шавад, ҳамон қадар саволҳо ба миён меоянд. Барои дарки ранг, ба саволи “ин чӣ ранг аст”? нигарем, дар ин ҷо таваҷҷуҳ ба номи ранг бештар мегардад. Масалан, вақте ки дар бораи ранги **сурх, зард, сабз** ва **кабуд** ҳарф мезанем, мо худ илмро дар назар дорем ва ин ҳолат ба номгузорию ва аломатгузорию ранг вобастагӣ дорад. Гарчанде, ки чашми инсон ҳазорон рангҳо дарк карда метавонад, тарзи муоширати мо дар бораи ранг ва тарзи истифодаи ранг дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ маънои онро дорад, ки мо бояд ин гуногуни бузургро ба категорияҳои муайяншаванда ва пурмазмун ҷудо карда тавонем.

Забоншиносон ба ҳулосае омаданд, ки иртиботи байни инсон ва ранг як навъ асрорест, ки таҳлили хеле дақиқ ва тафсири илмӣ асоснокро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, натиҷаҳои таҳқиқот ба ифшои баъзе масъалаҳои таърифи ранг мусоидат намуда, дар ин самт паҳлӯҳои алоҳидаи ин мавзӯ ҳанӯз ҳам ҳал нашудаанд. Вазифаи асосии илми забоншиносӣ аз он иборат аст, ки масъалаҳои кам таҳқиқшудаи мавҷудияти воқеии вожаҳои марбут ба рангро дар забон ва услубҳои гуногуни функционалӣ ва намудҳои роҳҳои инкишофи онҳо дар забонҳои гуногунро мавриди омӯзиш қарор диҳад. Ҳамин тариқ, ранг объекти омӯзиши байнисоҳавии илмҳо ва соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон буда, дар сохтори тамоми таҷрибаи инсонӣ

қисми муҳимро ташкил медиҳад ва дар забон тавассути системаи томи истилоҳоти ранг ифода меёбад. Ҳангоми муқоисаи истилоҳоти асосии ранг дар байни забонҳо ва фарҳангҳо, ки ҳар як забон ҳадди аққал як калима барои ранги торик (**сиёҳ**) ва ранги равшан (**сафед**) дорад, ҷолибияти бештарро ба миён меорад. Бояд гуфт, ки дар илми забоншиносии муосир, меъёри мушаххаси муайян кардани вожаи ранг мавриди назар аст. Масъалаи этнолингвистии лексикии марбут ба ранг ҳамчун илм, рушд кардааст: “Инсон дар тули таърихи худ рамзҳои гуногунро омӯхтааст, ки ба ӯ барои шиноختан ва дарк кардани ҳама гуна падида кумак мекунад. Рангҳо аз замони қадим дар рамз истифода мешуданд. Маънои рангҳо ва ассотсиатсияҳои, ки онҳо ба вучуд меоранд, дар фарҳангҳо фарқ мешавад” [4. саҳ 5].

Ҷиҳати омӯзиши лингвистии масъалаи аломатгузории ранг дар асарҳои олимони кишвар диққати калон дода мешавад. Муҳаққиқони тоҷик, ки бо масъалаҳои аломатгузории ранг сару кор доранд дар асарҳои худ истилоҳоти гуногунро истифода бурдаанд. Масъалаи аломатгузории рангҳо дар асоси маводи забони тоҷикӣ аз тарафи муҳаққиқи тоҷик М. Ҷалилова низ мавриди баррасӣ қарор гардидааст. М. Ҷалилова қайд мекунад: “Омӯзиши олами рангҳо дар равшан кардан ва омӯختани таърихи як халқи муайян, забон ва робитаи онҳо бо олами беруна ва дигар халқҳо аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалӣ дорад. Инкишофи забон дар ҳар як марҳилаи таърихӣ бо истилоҳоти марбут ба ранг ва хусусиятҳои онҳо ифода ёфтани мумкин аст, зеро истилоҳоти марбут ба ранг метавонад бисёр хусусиятҳои этнографӣ ва дигар хусусиятҳои хоси ҳаёт ва тарзи зиндагии як халқи алоҳидаро ошкор созад. Аз ин рӯ, забоншиносии ранг ва аломатгузории ранг ҳамчун як самт дар пажӯҳишҳои забоншиносӣ тадриҷан марзҳои равшантар пайдо мекунад” [2 саҳ 3]

Дар забони тоҷикӣ ҳафт ранги асосиро ҷудо мекунад: **бунафш, кабуд, нилӣ, сабз, зард, сурх, норинҷӣ**. Дар фарҳанги тоҷикӣ ранг яке аз омилҳои хусусӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳама намуди ҳунароҳои миллию фарҳангӣ мавриди истифода мебошад. Дар ҳама намуди ҳунароҳои мардумӣ аз ранг истифода бурда, яке аз масолеҳи аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Тоҷикон аз қадимулайём ба ҳунароҳо шавқу рағбати беандоза дошта, ба ҳама намуди **ранг** тавачҷуҳи хоса зоҳир менамуданд. Бағӣ аз тавсифи рамзи ранг, истинодҳои динӣ, усулҳои гуногуни расму оин ва дарки анъанавии ранг дар таҷрибаи муосири тарроҳони либоси тоҷикон аз ҷониби Г. Умарова мавриди баррасӣ қарор гифтааст. Ӯ дар мақолаи худ овардааст: “Аз замони қадим ранги либос бо дарёфти рамзҳои худ тағйирёбанда, ҷудои иҷтимоӣ, мансубияти сиёсӣ, фарҳангӣ, қабилавӣ ва миллий бо муайян кардани гуруҳҳо, қабилаҳо, равияҳо, этноқодҳо ва мақоми шаҳрвандии либоспӯшро ифода мекард” [1 саҳ 3].

Хулоса, вазифаи асосии забоншиносӣ аз он иборат аст, ки масъалаҳои камтаҳқиқшудаи мавҷудияти воқеии вожаҳои марбут ба рангро дар забон ва услубҳои гуногуни функционалӣ ва намудҳои роҳҳои инкишофи онҳо дар забонҳои гуногунро мавриди омӯзиш қарор диҳад. Ҳамин тариқ, ранг объекти омӯзиши байнисоҳавии илмҳо ва соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон буда, дар сохтори тамоми таҷрибаи инсонӣ қисми муҳимро ташкил медиҳад ва дар забон тавассути системаи томи истилоҳоти ранг ифода меёбад. Дар илми муосир барои омӯзиши ҷунин падида, ба монанди дарки ранг ва аломатгузории ранг равишҳои зиёде мавҷуданд. Ранг дар илми забоншиносӣ аксар вақт ҳамчун ҷузъи тасвири забонии ҷаҳон омӯхта мешавад.

РҶӢХАТИ АДАБИЁТ:

1. Джалилова М. Т// Структурно – семантический анализ цветообозначения в таджикском, английском и русском языках // – Душанбе, 2016.
2. Зоолишоева Ш. Ф. // Цветообозначение в шугнано – рушанской языковой группе в этнолингвистическом освещении.// Санкт – Петербург 2005.
3. Иматшоева М. Б. // Выражение цветообозначения в разносистемных языках (на материале шугнано – рушанской группы языков, таджикского и английского языков): автореферат. ... дис. канд. филол. наук. СПб // – Душанбе 2010.
4. Назирова М. // Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения английского, русского и таджикского языков.// Душанбе, 2009.
5. Охониёзов В. Д. // Цветоая символика в персидско – таджикской классической поэзии. // – Душанбе 2009.
6. Умарова Г. // Символика цвета и цветовые предпочтения в кастюме мусульман (например Таджикистана) // УДК74//– Душанбе 2010.